

PRESENTACIÓN

Plan Estratégico de la Ciudad de Teruel

Pascual RUBIO TERRADO
José Antonio GUILLÉN GRACIA

Depósito Legal: TE-132-2007
DOI: 10.5281/zenodo.10667081

PRESENTACIÓN

- ✓ El mundo actual está sujeto a dos procesos a priori opuestos:
 - ... por un lado, el de **internacionalización** (de la actividad económica) y de **globalización** (social y cultural).
 - ... por otro, a veces como respuesta a lo anterior, procesos de revalorización de **“lo local”**.
- ✓ Por lo tanto, el desarrollo de toda sociedad debe fundamentarse en el equilibrio entre ambos procesos, combinando la esfera de “lo global” (amenazas y oportunidades) y la de “lo local” (limitaciones y potencialidades).
 - ... surge un nuevo concepto, el de “lo glocal”.
- ✓ Ahora bien...
 - ... ¿Cómo aprovechar las oportunidades que llegan desde “lo global”?
 - ... ¿Cómo mitigar sus amenazas?
 - ... ¿Qué activos locales pueden convertirse en generadores de desarrollo?
 - ... ¿Qué debilidades desde lo local deben ser superadas para adaptarnos a los escenarios globales”...

EN ESTE CONTEXTO, LA **PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA**,
EN SUS DIFERENTES FORMAS, CONSTITUYE UNA
HERRAMIENTA ESENCIAL PARA LA PREVISIÓN-
ACCIÓN.

¿QUÉ ES UN PLAN ESTRATÉGICO?

- ✓ Siguiendo al geógrafo francés GUMUCHIAN, la planificación consiste en una **toma de decisiones reflexivas sobre la utilización, por parte de la población, de una parte de su territorio.**
- ✓ Las actuaciones deben abordarse desde...
 - ... el análisis y diagnóstico del mismo,
 - ... recogiendo problemas y disfunciones,
 - ... y planteando objetivos y líneas de actuación que tengan en cuenta:
 - ... las fortalezas y oportunidades,
 - ... los deseos de los residentes,
 - ... las posibilidades económicas,
 - ... y su integración en el espacio.
- ✓ Es, en consecuencia...
 - ... un proceso que arranca de la **percepción de es posible mejorar,**
 - ... un proceso de **reflexión** e **investigación** tendente a la **acción,**
 - ... que busca la **racionalización** y **optimización** en el uso de los recursos,
 - ... todo ello con el objetivo de definir un **escenario/os de futuro consensuado.**

Agentes implicados

PRESENTE

• Agentes institucionales

• Agentes económicos privados

• Investigación

• Reflexión

Proceso destinado
a la acción desde la
concertación

• Ciudadanía-Agentes sociales

• Equipo redactor

• Participación

• Consenso

Principios

FUTURO

METODOLOGÍA DEL PLAN ESTRATÉGICO

ORGANIGRAMA DEL PLAN ESTRATÉGICO

